

CRONOGRAMA LINGUAGEM PROGRAMACAO 2025.2	
DATA	PLANO
27/08/25	Apresentação da disciplina Aula 0 Conceitos de Computação
03/09/25	Aula 1 Introdução à Programação
10/09/25	Aula 2 Conceitos Básicos Linguagem C Aula 3 Entrada e Saída
17/09/25	Aula 4 Operadores, Estruturas de Decisão
24/09/25	Aula 5 Estruturas de Repetição
01/10/25	Revisão Geral e Dúvidas
08/10/25	P1 – Prova 1º bimestre
15/10/25	SEMANA DE EXTENSÃO
22/10/25	Correção P1 + AVALIAÇÃO DUA
29/10/25	Aula 6 Vetores e Matrizes
05/11/25	Aula 7 Strings
12/11/25	Aula 8 Arquivos de Dados
19/11/25	Aula 9 Funções
26/11/25	Aula 10 Estruturas de Dados
03/12/25	Revisão Geral e Dúvidas
10/12/25	P2 – Prova 2º bimestre
17/12/25	Correção P2 + P3 (substitutiva) + AVALIAÇÃO DUA
24/12/25	FERIADO – NATAL
31/12/25	FERIADO – ANO NOVO
07/01/26	PF – Prova Final
14/01/26	Resultado Final

21/01/26	Lançamento de Notas
----------	---------------------